

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

EVALUATION OF COMPETITORS' ACTIVITIES, THE USE OF ITS RESULTS IN MARKETING ACTIVITIES

ПАШОЛИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.*

PASHOLIKOV MAXIM ALEKSANDROVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.*

В статье рассмотрено определение конкурентоспособности и перечислены основные задачи оценки деятельности конкурентов. Проанализированы этапы оценки деятельности конкурентов: определение рыночной доли, анализ ассортиментной политики, изучение ценовой политики, анализ маркетинговых стратегий и формирование предложений по изменению текущей стратегии компании, проводящей оценку. Приведены способы получения информации относительно деятельности рыночных игроков – анализ веб-сайта предприятия-конкурента, участие в тематических мероприятиях и выставках, анализ статистических источников и анализ офлайн-торговых точек предприятия-конкурента, а также определены ключевые преимущества осуществления рыночного анализа подобного типа.

The article considers the definition of competitiveness and lists the main tasks of evaluating the activities of competitors. The stages of evaluation of competitors' activities are analyzed: determination of market share, analysis of assortment policy, study of pricing policy, analysis of marketing strategies and formation of proposals for changing the current strategy of the company conducting the evaluation. The methods of obtaining information about the activities of market players are given – analysis of the competitor's website, participation in thematic events and exhibitions, analysis of statistical sources and analysis of offline outlets of the competitor's enterprise, as well as the key advantages of this type of market analysis are identified.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентоспособность, маркетинговая стратегия, рынок, маркетинговое управление.

Key words: competitive advantage, competitiveness, marketing strategy, market, marketing management.

В рыночной экономике наиболее успешными являются предприятия, реализующие товары и услуги, формирующие конкурентное преимущество [1]. Моделирование устойчивого развития позволяет успешно осуществлять маркетинговую деятельность и разрабатывать маркетинговые стратегии в соответствии с вызовами внешней среды [9].

Целью маркетинговой деятельности является «достижение устойчивого положения на рынке в условиях конкурентной борьбы» [2]. Новые организации или существующие игроки рынка оценивают деятельность конкурентов с целью определения перспективных направле-

ний осуществления маркетинговой деятельности, что определяет актуальность проводимого анализа конкурентов. Стоит отметить, что в текущих рыночных условиях для достижения конкурентных позиций значительную роль играет применение цифровых технологий при осуществлении маркетинговой деятельности [7; 10]. К основным задачам оценки деятельности конкурентов можно отнести:

- анализ ценовой политики предприятий;
- определение ключевых маркетинговых каналов компаний;
- оценка уровня клиентской удовлетворенности.

М. Портер сформировал понятие конкурентного преимущества, как совокупности свойств (характеристик), благодаря которым возможно удовлетворение потребностей на более высоком уровне, чем у конкурентов, что позволяет получать более высокую прибыль [5]. Оценка конкурентов, применение ее результатов в маркетинговой деятельности является важной проблемой функционирования предприятий.

По результатам оценки деятельности конкурентов компании можно разделить на лидеров рынка, последователей лидеров рынка и новых рыночных игроков.

У каждого вида предприятия своя маркетинговая стратегия. Так, задачей лидеров рынка является удержание существующих рыночных позиций и завоевание новых ниш. У предприятий, являющихся последователями лидеров рынка, – занятие ведущих позиций. У вновь созданных компаний ключевой стратегической целью реализации маркетинговой деятельности является завоевание доли рыночной ниши и укрепление своих позиций.

Оценка деятельности конкурентов является комплексным и системным процессом, состоящим из определенных этапов, что представлено на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы оценки деятельности конкурентов.

Источник: [сост. Авт.]

Первым этапом оценки деятельности конкурентов является определение рыночной доли ключевых игроков рынка. Определение рыночной доли конкурентов включает в себя выявление процентного соотношения, занимаемого предприятиями, на конкретной нише. Рыночная доля подсчитывается исходя из определенных показателей, в том числе таких, как объем реализации товаров и услуг, оценочный показатель охвата целевой аудитории и др. Стоит отметить, показатель рыночной доли конкурентов может значительно изменяться за счет трендов развития рынка.

Следующий этап оценки деятельности конкурентов – анализ ассортимента их товаров и услуг, т.е. ассортиментной политики. «Экономическая сущность ассортиментной политики предприятия заключается в оптимальном формировании ассортимента продукции по тем товарам, которые пользуются спросом на рынке, в зависимости от финансовых возможностей

предприятия и стратегии его развития» [8]. Данный процесс позволяет определить наиболее востребованную продукцию предприятия-конкурента, идентифицировать способы описания товаров, их визуализации и др.

Важным этапом оценки деятельности конкурентов является изучение ценовой политики. «Политика цен предприятия – деятельность, направленная на максимальное использование возможностей, заложенных в сфере ценообразования, для создания успешного потенциала, с которым предприятие может долго преодолевать конкуренцию за покупателя и достигать своих целей» [6]. Оценка ценовой политики, стратегии и различных механизмов ценового стимулирования способствуют повышению лояльности клиентов.

Четвертым этапом оценки деятельности конкурентов является анализ их маркетинговых стратегий. Маркетинговую стратегию можно представить как процесс планирования и реализации маркетинговых мероприятий, направленных на достижение стратегических целей предприятия, связанных с продвижением продукции компании и построением системы позиционирования, определения задач по развитию в долгосрочной перспективе. Анализируя маркетинговые стратегии конкурентов, прежде всего, стоит выявить основные каналы коммуникаций с потенциальными потребителями, способы описания товаров, ключевые слова, используемые при продвижении, уникальное торговое предложение и др.

Заключительный этап оценки деятельности конкурентов – формирование предложений по изменению существующей стратегии компании. На основании результатов анализа рынка, полученных за счет изучения товарного ассортимента конкурентов, ценовой политики, маркетинговых стратегий, компании формируют соответствующие заключения, содержащие решения, направленные на оптимизацию деятельности предприятия.

Далее рассмотрим способы получения информации относительно деятельности конкурентов на рис. 2.

Рис. 2. Способы получения информации относительно деятельности конкурентов.
 Источник: [сост. авт.]

Для получения информации относительно деятельности конкурентов предприятия используют такие способы, как анализ веб-сайта предприятия-конкурента, участие в тематиче-

ских мероприятиях и выставках, анализ статистических источников и анализ офлайн-торговых точек предприятия-конкурента.

Анализ веб-сайта конкурентов на рынке дает возможность получить сведения об ассортименте компании, что позволяет идентифицировать наиболее востребованную продукцию со стороны потребителей. Кроме того, в рамках реализации данного способа получения информации о конкурентах предприятия определяют ценовую политику конкретного рыночного игрока, а также основные данные о развитии его деятельности.

Следующий способ получения информации относительно деятельности конкурентов – участие в тематических мероприятиях и выставках. При посещении подобных мероприятий предприятия получают сведения о новых продукциях компании, так как организации-конкуренты, принимая участия в выставках и конференциях, ставят перед собой задачу презентации перспективных разработок. Также, при посещении выставки или конференции предприятия выстраивают деловые связи с профильными специалистами конкурентов.

Весьма эффективным способом получения информации относительно деятельности конкурентов является анализ статистических источников. В качестве примера подобного рода источников можно привести данные отчетов крупных аналитических агентств, которые занимаются оценкой деятельности конкретных отраслей и компаний. Кроме того, на специальных онлайн-ресурсах можно найти подробный анализ годовых отчетов о деятельности определенной компании.

Еще один способ получения информации относительно деятельности конкурентов – анализ офлайн-торговых точек. В рамках анализа торговых точек предприятия получают сведения о ассортименте продукции (в том числе ее расположения в торговом зале), оценивают интерьер помещения и сервисное обслуживание.

Определим ключевые преимущества, получаемые предприятием от оценки деятельности конкурентов (см. рис 3). Прежде всего, при осуществлении оценки деятельности конкурентов компании определяют текущие рыночные тенденции, что идентифицируется путем анализа рекламных предложений и товарного ассортимента. Предприятия-конкуренты акцентируют внимание потребителей на тех или иных товарах в зависимости от рыночной ситуации.

Рис. 3. Ключевые преимущества оценки деятельности конкурентов.

Источник: [сост. авт.]

Еще одним преимуществом оценки деятельности конкурентов является определение основных игроков рынка. В зависимости от объема рыночной реализации предприятия можно подразделить на лидеров, последователей лидеров и новых игроков, что установлено ранее. С целью эффективной реализации маркетинговой стратегии, компаниям необходимо использовать основные преимущества, осуществляемые в деятельности по продвижению конкурентов, являющихся лидерами на рынке.

За счет оценки деятельности конкурентов предприятия получают возможность сформировать уникальное торговое предложение. Проанализировав предложения конкурентов, компании могут выделить основные характеристики товаров и услуг рыночных игроков, что дает возможность создать подход к продвижению, обладающий выгодными преимуществами. Данный алгоритм действий обуславливает применение маркетингового управления как основной метод управления экономическими интересами конкурентов [3], формирующий необходимые условия для построения маркетингового конструкта управления деятельностью предприятий [4].

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что оценка деятельности конкурентов играет значительную роль в осуществлении маркетинговой деятельности предприятия. За счет анализа преимуществ конкурентов компании формируют маркетинговую стратегию, являющуюся наиболее эффективной в текущих рыночных условиях. Кроме того, оценка деятельности конкурентов дает возможность использовать успешные практики лидеров рынка, показавших высокий результат в продвижении. Маркетинговое управление деятельностью конкурентов позволяет обеспечить устойчивое развитие промышленного и потребительского рынка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 6-е изд. СПб.: Питер, 2019. 448 с.
2. Наумов В.Н. Стратегический маркетинг. Москва: ИНФРА-М, 2020. 356 с.
3. Пашоликов М.А. Концептуальные основы маркетингового управления экономическими интересами промышленных компаний // Экономические науки. 2022. № 209. С. 167-172. DOI 10.14451/1.209.167.
4. Пашоликов М.А. Маркетинговый конструкт корпоративного управления: проблемы и перспективы развития // Экономика и предпринимательство. 2022. № 4(141). С. 849-856. DOI 10.34925/EIP.2022.141.4.153.
5. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва: Альпина Паблишер, 2016. 715 с.
6. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия: 3-е изд. СПб.: Питер, 2021. 320 с.
7. Шевченко Д.А. Основы современного маркетинга. 3-е издание. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2023. 613 с.
8. Эргардт О.И., Герман О.И. Методы анализа ассортиментной политики предприятия // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 9. С. 55-58.
9. Sergeev S. Modelling of sustainable development of megacities under limited resources / S. Sergeev, T. Kirillova, I. Krasnyuk // E3S Web of Conferences : 2018 Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics, TPACSEE 2018, Moscow, 03–05 декабря 2018 года. Vol. 91. Moscow: EDP Sciences, 2019. pp. 05007. DOI 10.1051/e3sconf/20199105007.
10. Contribution of digital marketing channels on B2B electronic commerce market / G. Dudakov, A.L. Zolkin, T.N. Mozharova [et al.] // AIP Conference Proceedings: Proceedings of the IV International Scientific Conference on Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering: (MIST: Aerospace-IV 2021), Krasnoyarsk, 10–11 декабря 2021 года. Vol. 2700. Krasnoyarsk: American Institute of Physics Inc., 2023. pp. 040008. DOI 10.1063/5.0125241.

© Пашоликов М.А., 2023.